

TUXUMDONLAR ZAXIRASINI KO'PAYTIRISHNING YANGICHA USULI

¹Jalilova D.J.

²Yuldasheva S.Z.

TOSHPTI Akusherlik, ginekologiya va bolalar ginekologiyasi kafedrası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12648479>

Dolzarbli: Ohirgi yillarda tuxumdonlar zahirasini kamligi bilan bog'liq bo'lgan bepustlik - reproduktiv tibbiyotning muammolaridan biridir. Ayollarda tuxumdon zahirasidagi antral folikulalar sonining erta kamayib ketishi natijasida erta menopouzaga ham olib kelishi mumkin. Tuxumdon zahirasi haqida bilishning eng ishonchli va erta tashxislash usuli bu - ultratovush tekshiruvidir. Bemor hayz siklining birinchi kunlarida antral follikullar soni hisoblanadi. Tuxumdonlar zahirasini aniqlovchi qon tarkibidagi (Antimulliriviy garmon) AMG va (Folikula stimullovchi garmon) FSG natijasiga qarab tuxumdonlarning erta qarishini yoki normada ekanligi haqida ma'lumot olishimiz. Ushbu 3 ta natijalarini ko'rib, tuxumdonlar zahirasini qaydarajada ekanligini ko'rishimiz mumkin. Hozirda, tuxumdonlar zahirasini ko'paytirishda adyuvant terapiya qo'llaniladi. Ulardan tashqari tuxumdonlarga maxsus igna orqali Trombitsitlarga to'yingan zardob (TTZ) amaliyoti bajariladi. Adabiyotlarga kora TTZ terapiyasi bilan Tuxumdonlar zahirasini faollashtirilib, antral follikulalarning soni ko'payishiga olib keladi. TTZ tarkibidagi - trombositlar yuqori konsentratsiyali sitokinlarni va o'sish omillarini o'z ichiga oladi. Bular- trombositlardan kelib chiqadigan qon tomir endotelial, trombositlarning angiogenin, fibroblast, epidermal, biriktiruvchi to'qima, insulinga o'xshash o'sish omillari va interleykin 8 kiradi. Barcha o'sish omillari follikulagenez va oogenizi faollashtiradi.

Maqsad: Trombitsitlarga to'yingan plazma yordamida tuxumdonlar zahirasini faollashtirish va yoshartirish samaradorligini oshirish.

Materiallar va usullar: 2023-yil martidan 2024-yil martigacha " Siz ona bo'lasiz " klinikasida ekstrakorporal uruqlanish (EKU) protokoliga olingan tuxumdonlar zahirasi kam bo'lgan reproduktiv yoshdagi 25 nafar bemor oldindi va pilot tadqiqot o'tkazildi. Terapiyani qilishdan oldin Antimulliriviy garmon (AMG) va Folikula stimullovchi garmon (FSG) miqdori va hayz siklining 2-3 kunida Antral folikulalarning soni aniqlandi (AFS), hayz siklining 8-9 kunida Tuxumdonlarga transvaginal punksiya jarayonida kabi, har bir tuxumdonga 3 ml dan 18-20 G diametrli igna bilan (TTP) yuborildi. Barcha ishtirokchilar ixtiyoriy ravishda protseduraga rozilik berishdi. 3 oydan transvaginal punksiya orqali olingan oositlar soni aniqlandi. 3 oy davomida (TTP) terapiyadan keyingi gormon taxlillar natijalari yozib borildi. Tadqiqot davomida olingan ko'rsatkichlar orasidagi farqlarning statistik ahamiyati Wilcoxon usuli (bog'liq bo'lmagan diapazonlar) yordamida aniqlandi $P < 0,001$.

Natija: Tadqiqotda bepustlik bilan 25 nafar ayol ishtirok etdi, o'rtacha yoshi 38 ± 6 yil. Jarayon oldidan hayz siklining 2-3 kunida AMG ning o'rtacha darajasi $0,425 (0,2-0,575)$ ng/ml, FSG $25 (15,5-32,5)$ mIU/ml, antral follikullar soni 3 (2-3), yetilgan oositlar soni 1 (1-1,75) olingan. Tuxumdonlarga Trombitsitlarga to'yingan plazma yuborilganidan keyin, natijalar 3 oydan keyin takrorlandi: AMG $0,45 (0,2-0,675)$ ng/ml; FSG $15 (12-16,75)$ mIU/ml; AF 4 (3,25-4,75); yetilgan oositlar soni - 2,5 (2-3)- $P < 0,001$. Qisqa kuzatuv vaqtini hisobga olgan holda, biz tuxumdonlarning Trombitsitlarga to'yingan plazma (TTP) bilan faollashganni va yahshi natijalar erishish uchun foydali deb hisoblaymiz. klinik jihatdan Muzlatish yoki urug'lantirish uchun yaroqli olingan etuk oositlar sonining ko'payishi muhimdir, buning natijasida muzlatish

uchun yaroqli embrionlar va hatto genetik tekshirish uchun trofektoderma biopsiyasi olindi: 12 bemorga PGT-A uchun mos embrionlar hosil boldi, 9 ta ayolda homiladorlik sodir bo'ldi. Xulosa: Tuxumdonlarning faollashuvi hozircha adjuvant terapiyani nazarda tutadi, hali yuqori darajadagi dalillar olinmagan; Biroq, tuxumdon zahirasining kamayishi va erta tuxumdon etishmovchiligi bo'lgan ayollar uchun o'z tuxum hujayralarini olish imkoniyatini oshirish uchun har qanday imkoniyat qimmatlidir.

References:

1. Maltseva L.I. Akusherlik va ginekologiyada yuqumli patologiyaning zamonaviy muammolari // Amaliy tibbiyot № 2 (41) aprel 2010. P.20-22.
2. Serov, V.N. Yallig'lanish genezisining otoimmün tuxumdon etishmovchiligining shakllanishidagi klinik va immunologik omillar: ilmiy nashr / V.N. Serov, M.V. Tsaregorodtseva, A.A. Kojin // Akusherlik va ginekologiya. - M., 2007. - №6. - C. 28-33.
3. Serov V.N. Metabolik sindromli ayollarda tuxumdon gormonal etishmovchiligining klinik va patogenetik variantlari: ilmiy nashr / V.N. Serov, N.I. Kan // Akusherlik va ginekologiya. - M., 2004. - №5. - C. 29-33.